

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Мирзоева М.Р.

Гаффарова Ф.Х.

Бухарский Государственный Медицинский Институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468172>

Аннотация. В Бухарской области в 2020 году взята на диспансерный учет 40818 беременных женщин, в 2021 году - 42241 беременные. Проанализированы истории болезни 120 беременных, находившихся на лечении в центре, созданном в области для лечения беременных, инфицированных коронавирусной инфекцией. В период пандемии для получения квалифицированной медицинской помощи во время беременности, в родах и послеродовом периоде в Бухарской области создан этот центр.

Ключевые слова: Бухара, метод, лечение, диагноз.

По результатам анализа 14% беременных женщин в возрасте 18-20 лет, 42% беременных женщин в возрасте 20-30 лет, 44% беременных женщин в возрасте 30 лет и старше. 23% беременных женщин проживают в городах, а 77% беременных женщин проживают в районах. 37% первой беременности, 34% второй беременности, 29% третьей и последующих беременностей. 11% до 12 недель беременности, 17% до 20 недель, 72% свыше 20 недель.

У беременных течение коронавирусной инфекции наблюдалось в 6% легких случаев, 76% средне-тяжелых случаев и 18% тяжелых случаев. 14% из 120 беременных лечились до 5 дней, 45%- 5-10 дней и 41%- более 10 дней.

Клиническое течение заболевания у 120 беременных, инфицированных коронавирусом: кашель-87%, лихорадка-20%, нарушение вкуса и обоняния-37%, одышка-40%, боль в горле-23%.

Наиболее частым осложнением коронавирусной инфекции является односторонняя пневмония(правосторонняя или левосторонняя)-23%, пневмония с дыхательной недостаточностью-15%, бронхит-5%.

Литературы:

1. Akhmedova, N. A., Valijonov, A. F., & Valijonova, S. A. (2023). Early diagnosis and adequate treatment of hepatothary in systemic lupuse reduction. Open Access Repository, 4(2), 248-252.

2. Темирова, М. Б., Ахмедова, Н. А., & Касимова, М. Б. (2023). Микробиота желудочно-кишечного тракта при хроническом панкреатите (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
3. Алиева, К. К., Ахмедова, Н. А., & Арипов, Ш. Ш. (2022). Прогнозирование риска переломов у женщин фертильного возраста с ревматоидным артритом (Doctoral dissertation, Санкт-Петербург).
4. Менглиева, Б., Самандарова, Б., Аллаберганова, З., & Бекчанов, О. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЛАКТАЦИИ И ГНОЙНЫЙ МАСТИТ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(6), 23-26.
5. Allaberganova, Z. S., & Tangriberganova, N. R. (2023). HEREDITARY PREDISPOSITION TO GASTRIC AND DUODENAL ULCERS.
6. Самандарова, Б. С., Закиров, Ш. Ю., Аллаберганова, З. С., & Каримова, М. А. (2023). ГЕЛЬМИНТЫ И ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА.
7. Каримова, М. А., Садуллаев, О. К., Самандарова, Б. С., & Аллаберганова, З. С. (2023). Негативное влияние генетически модифицированной сои на флору толстой кишки в эксперименте. Science and innovation, 2(Special Issue 8), 1780-1783.
8. Карабаев, М., Косимова, Г. С., & Сидиков, А. А. (2023). Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного потенциала организма. Журнал клинической и профилактической медицины, (1), 38-45.
9. Karabaev, M., & Qosimova, G. S. (2023). Logical-mathematical models of quantitative assessment of the integral level of individual physical health based on the adaptive potential of the body. In E3S Web of Conferences (Vol. 452, p. 07004). EDP Sciences.
10. Гафурова, С., & Юсупхаджаева, С. (2023). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ НИХ. Talqin va tadqiqotlar, 1(19).
11. Ibodullayev, Z. R., Karakhanova, S. A., Gafurova, S. S., & Yusuphadjayeva, S. T. (2023). EFFECTIVE PSYCHOPHARMACOLOGICAL THERAPY IN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS. Open Access Repository, 4(3), 241-246.
12. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). Differential analysis of neurotic disorders in irritable bowel syndrome and improvement of medical psychological support in them.

13. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). Ta'sirlangan ichak sindromida nevroitik buzilishlarni differensial taxlili va tibbiy psixologik yordamni takomillashtirish (Doctoral dissertation).
14. Surayyo, Y., & Sabohat, G. (2023). DEPRESSIVE-ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND METHODS OF THEIR PSYCHOCORRECTION. Interpretation and researches, 2(3), 9-16.
15. Гафурова, С. Ш., & Юсупходжаева, С. Т. (2023). Ta'sirlangan ichak sindromida xavotir-fobik buzilishlar, ularda psixoterapiya va psixofarmakoterapiyaning samaradorligi (Doctoral dissertation).
16. Gafurova, S., & Yusuphodjayeva, S. (2023). DIFFERENTIAL ANALYSIS OF NEUROTIC DISORDERS IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND IMPROVEMENT OF MEDICAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THEM. Science and innovation, 2(D2), 177-181.

